

MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI VA KORXONALARDA BRENDING MEXANIZMI

Noiba Qodirova Maxmud qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali magistranti

Olim Murtazayev

Ilmiy rahbar

Iqtisodiyot Fanlari Doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8189474>

Annotatsiya: mazkur maqolada Samarqand viloyatida joylashgan korxonalarda ishlab chiqarilayotgan tayyor va yarim tayyor mahsulotlarni milliy brend darajasiga olib chiqishning marketing strategiyalari va branding mexanizmining samaradorlik darajasi ko'rsatib berilga qaratilgan.

Kalit so'zlar: branding, milliy tovar, milliy brend, branding mexanizmi, mahalliy brend, marketing strategiyasi, raqobatbardoshlik salohiyati, iste'molchi tanlovi, imidj, stil, investitsion jozibadorlik.

Kirish. Mamlakatimiz mustaqillikdan so'ng korxonalar faoliyatida va mahalliy bozorlarni milliy tovarlar bilan taminlashda bosqichma-bosqich tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda, va korxonalar va tashkilotlar faoliyatini samarali tarzda tashkil etish va korxonalaridagi iqtisodiy amaliyotlarni bozor iqtisodiyoti talablari darajasiga moslashtirish zaruriyatini muhim vazifalar qatoriga qo'ymoqda. Ko'pgina kompaniyalar 21-asrda bir necha turdagi mahsulotlar orasida judaham kam farqlanish borligini ta'kidlashadi, shuning uchun brendlash amaliyoti orqali mahsulotlarni farqlashning bir necha usullariga ega bo'lish mumkin. Brendlash, tahminlarga asoslansak, o'g'irlikni oldini olish uchun chorva mollarini markalash amaliyotidan boshlangan deb aytishimiz mumkin. Londonda sotilgan Laylning Oltin siropi Ginnesning rekordlar kitobi tomonidan dunyodagi eng qadimiy brend va qadoqlash belgisi sifatida tan olinganligini inobatga olsak.1777-yilda tashkil etilgan Britaniya pivo zavodi Bass & Company xalqaro brend marketingida birinchilardan bo'lib o'z brendini namoyish qilgan va Bass o'zining Pale Ale qutilariga qizil uchburchakni qo'llagan, uning qizil-uchburchak brendi Britaniya hukumati tomonidan chiqarilgan birinchi ro'yxatga olingan savdo belgisiga aylanganligi ushbu soha taraqqiyoti asosi bo'ldi.

Milliy branding nazariyasi va amaliyoti maqsadi mamlakat reputatsiyasini tahlil qilish, shakllantirish va boshqarish hisoblanadi. Milliy branding marketing sohasini (hududiy marketingni) o'rganish bilan uzviy bog'liq. Mamlakatimizda so'nggi yillarda aynan milliy tavar tushunchasi va o'ziga xos branding mexanizatsiyasini yaratishga alohida e'tibor qaratilib, tadbirkorlar va yoshlar bilan bo'lgan ochiq muloqotlarda ushbu amaliyotni qo'llab quvatlashga alohida urg'u berib kelinayotgani va ilmiy izlanishlar olib borilayotgani uning naqadar ahamiyatliligi isbotidir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga bosqichma - bosqich o'tishga asoslangan siyosatini amalga oshirish, korxonalar va tashkilotlar faoliyatini samarali tarzda tashkil etish va boshqarish, korxonalaridagi iqtisodiy amaliyotlarni, faoliyatni bozor iqtisodiyoti talablari darajasiga moslashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Jahonning eng rivojlangan AQSh, Yaponiya, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, Rassia kabi mamlakatlari jahon bozorida erkin raqobat ustunligini

ta'minlashning asosiy strategiyasi sifatida qo'shimcha qiymat yaratish asosi bo'lgan xalqaro brendlarga katta ahamiyat qaratib, xalqaro brendlarni tashkil etish va boshqarish siyosatiga e'tibor qaratmoqda.

Ushbu holatlar rivojlanayotgan mamlakatlarda aynan O'zbekistonda ham xalqaro brendlarni bozordan siqib chiqarishga qaratilgan mahalliy branding strategiyalarini shakllantirishni taqozo etmoqda. O'zbekiston «Nation Brands 2022» reytingida 62-o'rinni egalladi¹ va u Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng yaxshi ko'rsatkichni ko'rsatib kelayotgan Qozoqistondan ancha o'rin orqada kelmoqda bir necha yildan buyon. O'zbekistondagi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalarining brendni yaratish va uning qiymatini oshirish bo'yicha yetarli tajribaga ega emasligini, ularning marketing faoliyatida yangicha yondashuvlar, vositalar va brendlarning modellaridan foydalanishni taqozo etmoqda. "Nation Brands" tizimi mamlakatlar salohiyatini baholash, branding mexanizmini ishlab chiqish va boshqarishni tashkil etishga asoslanadi, shunday ekan O'zbekistonda "Milliy tovar", "Milliy Brend tizimini" ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalasi bo'lib kelmoqda bugungi kunga qadar. Uning mamlakatimiz kelajagi uchun naqadar muhim ahamiyat tutishini ko'rsatib beruvchi "Nation Brands" indeksini o'rganish shu asosida xorij tajribasiga tayanib milliy tovarlarimiz uchun korxonalar va tashkilotlar milliy branding mexanizmini ishlab chiqish asosiy oldimizda turgan masaladir. Oldimizga quygan masalaning yechimini topishda avval, jahon tajribasini chuqur urganib, tahlil qilib natijalarga asoslanib o'z milliy brendimizga asos solsak to'g'ri bo'lgan bo'lar edi.

Mavjud tadqiqotlarda brend nazariyalari va iste'mol tovarlari brendini shakllantirish va branding strategiyalarini ishlab chiqishning ilmiy-nazariy jihatlari yoritilgan bo'lsada, O'zbekiston korxonalarini uchun alohida milliy brend mexanizmini shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tahliliy struktura ishlab chiqish masalalari o'rganilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. O'rganilayotgan milliy brend tizimini shakllantirish va faoliyatga qo'yish orqali barcha mamlakatimiz fuqarolari uchun qimmatli ijobiy mamlakat imidji tizimi yaratiladi, bu u yoki bu hududdagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy faoliyatiga mos kelishi kerak. Tadqiqot davomida emperik va nazariy tahlil usullari asosida xorijiy mamlakatlar branding mexanizmlari o'rganilib, zaruriy xulosalar asosida mamlakatimiz uchun maqbul milliy brend mexanizmi faktorlari alohida belgilab olindi.

Tadqiqot tahlili va natijalari. Bugungi xalqaro siyosat va iqtisodiyotning muhim omili mamlakatning branding siyosati hisoblanadi. Zamonaviy branding tushunchasi mijozlar ongida doimiy taassurot qoldirish maqsadida kompaniya yoki mahsulotlarni raqobatchilardan ajratib olishga yordam beradigan marketing hamda kommunikatsiya texnikasi va vositalarini menejer tomonidan qo'llashni o'z ichiga olgan holda kengaytirildi.

Tabiatiga ko'ra branding 2 ta amaliy maqsadga ega:

Birinchi, bu muloqotning amaliy quroli;

Ikkinchi, bu raqobatdan ajralish qurolidir.

Birinchi bu ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi muloqot va bu muloqot qanchalik to'g'ri yo'lga qo'yilsa, korxonaning branding siyosati natijasi shunchalik samaraga ega bo'ladi. Shuning uchun biz, bozor qatnashchilari orasidagi muloqotni tashkil qilish san'atini – branding deb ataymiz. Masalan: "Honda" avtomobillar ishlab chiqaruvchi kompaniya bozorga

¹ "Brand Finance Nation Brands 2022" the annual report journal 40-44 b.

assotsiatsiya ravishda motosikl va maysa o'radigan uskunalarini taqdim etdi. Bu g'oya iste'molchilar tomonidan ijobiy qabul qilingan.

Brending deb nomlanuvchi zamonaviy amaliyotda, iste'molchilar mahsulot o'rniga brendni sotib oladilar va chakana sotuvchining tavsiyasi o'rniga brend nomiga tayanadilar. "Brend" so'zi ko'pincha brend bilan kuchli identifikatsiyalangan kompaniyaga ishora qiluvchi tushuncha sifatida ishlatiladi. Misol uchun, *Marque* yoki *marke* so'zlari ko'pincha avtomobil modellaridan farqlashi mumkin bo'lgan avtomobil markasini bildirish uchun ishlatiladi.

Brending asboblari qutisini tashkil etuvchi asosiy komponentlar brend identifikatori, shaxsiyati, mahsulot dizayni, brend aloqasi (masalan, logotiplar va savdo belgilari bo'yicha), brend xabardorligi, brendga sodiqlik va turli xil brending (brendni boshqarish) strategiyalarini o'z ichiga oladi. 19-asr ommaviy marketingining o'ziga xos xususiyati qadoqlangan tovarlarning paydo bo'lishi bilan boshlangan brendingning keng qo'llanilishi edi. Sanoatlashtirish ko'plab uy-ro'zg'or buyumlari, masalan, sovun ishlab chiqarishni mahalliy jamoalardan markazlashgan zavodlarga o'tkazdi.

20-asr boshlarida ommaviy axborot vositalarining kuchayishi bilan kompaniyalar o'zlarining xabarlarini ajratib ko'rsatishga imkon beradigan texnikani o'zlashtirdilar. Brend reklama beruvchilari iste'molchilar o'zlariga mos bo'lgan brendlarni izlashlari haqidagi tushunchaga asoslanib, tovarlar va xizmatlarni shaxsiyat bilan singdira boshladilar. Brend reklama beruvchilari iste'molchilar o'zlariga mos bo'lgan brendlarni izlashlari haqidagi tushunchaga asoslanib, tovarlar va xizmatlarni shaxsiyat bilan singdira boshladilar.

Brand Finance'ning oxirgi tadqiqotiga ko'ra, dunyoning eng qimmat milliy brendlari AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya bo'lib qolmoqda. Reytingda 100 ta davlat baholangan. Brendning baholanishida davlatning yalpi ichki mahsuloti, investitsiyaviy va turistik jozibadorligi, siyosati va savdo qoidalari, ijtimoiy jihatlari va boshqa mezonlar hisobga olingan.

Brendni rivojlantirishning asosiy zamonaviy tendensiyalarini ta'kidlab o'tamiz:

- brend menejment atrofidagi asosiy strategiyalarni birlashtirgan holda tashkilotning strategik boshqaruvining asosiy qismiga aylanadi;
- modellardan foydalanishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda va tovar belgilari nazariyasi va amaliyotida modellashtirish;
- brendlarni boshqarish tizimlarini yaratish, shuningdek ularning ishlashi roli ortib bormoqda;
- tovar yaratish va boshqarish jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish;
- iste'molchilar bilan uzluksiz, uzoq muddatli aloqalarni yaratish, iste'molchilar bilan muloqot, aloqa vositalarining interaktiv xususiyati;
- iste'molchiga yo'naltirilgan yagona jarayonda tovar yaratish uchun barcha harakatlarni birlashtirish;
- nafaqat an'anaviy kanallar, balki jalb qilish vositalaridan foydalangan holda tovar to'g'risida ma'lumot uzatishning ajralmas tizimini yaratish;
- insonning beshta hissiyotiga ta'sir ko'rsatadigan yangi kanallar va usullar;
- ratsional tushuntirishlardan tashqarida bo'lgan iste'molchilarga sodiqlikni yaratish;
- qo'shma brendlarni tarqatish, brendlarni yaratish va targ'ib qilishda texnologik hamkorlik;

- tovarlardan xaridorlarga e'tiborni o'zgartirish, korporativ brendlardan faolroq foydalanish, brendlash sohasini kengaytirish;

- global maqsadlarga erishishda mahalliy xususiyatlarni hisobga olgan holda brendlarni xalqarolashtirish, standartlashtirish va lokalizatsiya muvozanati.

Brendlashning asosiy aksiomasi shundaki, vizual identifikatsiya hech qachon o'z-o'zidan bo'lmaydi. Brendlashning maqsadi brendning asosiy qadriyatlari va mohiyatini ifoda etish va vizual aktivlardan izchil foydalanib tan olinishini ta'minlashdir. Taqqoslaymiz: Coca-Cola va Pepsi.

Pepsi iste'molchilarning har bir yangi avlodi bilan o'zini o'zi kashf etadigan bugungi ichimlik. Har bir necha yil ichida brend o'zining vizual vositalarini jasorat bilan yangilaydi va zamonaviy yoshlarga tegishli bo'lib qolish uchun mashhur musiqa vositalaridan - musiqadan tortib texnologiyaga qadar foydalanadi.

Coca-Cola o'zining fonida biroz eskirgan ko'rinishi mumkin. Bu an'analarning abadiy saqlovchisi, uning afsonaviy tovar elementlari - logotip, qizil rang va shishaning shakli - 1969 yildan beri o'zgarmagan. Ammo bu reklama kommunikatsiyalarida texnologiyalarni qo'llash orqali brendning zamonaviy bo'lishiga 31 to'sqinlik qilmaydi. O'zining tovar kodiga sodiq qolgan holda, lazzatlanishdan zavq va zavq kabi qadriyatlarni e'lon qilar ekan, Coca-Cola iste'molchilarning tovar belgisi bilan shaxsiy aloqa va shaxsiy aloqaga bo'lgan intilishining ortib borishini hisobga olib, taniqli dizayni asosida yangi yechimlar yaratmoqda. O'ylaymanki, hamma Coca-Cola konservalarini xaridorlarning ismlari va do'konlarda va ijtimoiy tarmoqlardagi shov-shuvlarni eslashadi, chunki hamma o'z nomlari bilan ichimliklar paketini topmoqchi bo'lgan.

Nima uchun barcha kompaniyalar ham muvaffaqiyatga erisha olmaydi? Bunda menejerlar tomonidan tanlangan noto'g'ri yo'nalish sabab bo'ladi. Misol uchun ruchka ishlab chiqaruvchi "BIC" kompaniyasi o'z brendi ostida bir martalik soqol olish ustalarini ishlab chiqardi. Ammo kompaniya atir ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganida bu g'oya omadsizlikka uchradi. Bu yerda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan nuqta mahsulotlarning bir-biriga mosligidir. Masalan, quritilgan chipslar ishlab chiqaruvchi "Lays" kompaniyasi o'z brendi ostida yaxna ichimlik — limonad ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Ammo mahsulotga talab bo'lmagach ishlab chiqarish to'xtatildi. Iste'molchilar shunchaki ushbu brend ostidagi limonadnin sotib olishni xohlashmadi. Bu esa assostsiatsiyalashmagan mahsulotga misol bo'ladi.

Brend bilan moslashuv o'sha kompaniyaning ishchi xodimlariga qarab shakllanishi mumkin. Misol uchun: Apple kompaniyasi dunyoning eng boy brendi hisoblanishiga qaramay, uning xodimlari doim futbolka va juda yengil holatda yuurishadi. Aksincha qimmat avtomobillar sotadigan dilerlik markazlarida esa xodimlar doim rasmiy kiyimda bo'lishdi. Bu detallar ham kompaniya brendi bilan bog'liq.

Brend-menejerlar aynan shuning uchun o'z harakatlariga javobgar bo'lishlari kerak. Bir vaqtning o'zida brendni qo'llash uchun turli yo'nalishdagi mahsulotlar ishlab chiqarishga o'rganish yaxshi natijaga olib kelmaydi. Agar ikkita brendning faoliyati bir-biriga yaqin bo'lsa unda ular o'rtasida faqatgina narxlar bo'yicha urush kelib chiqishi mumkin. Buni tushungan holda kompaniyalar hozirda maksimal darajada uzoqroq turishga harakat qilishmoqda.

Xulosa va takliflar. Brend mahsulotlar iste'molchi talab qilayotgan va kutayotgan narsani ifodalashini xohlashadi. Masalan, "Adidas" oyoq kiyimlarini xarid qilganda iste'molchi boshqa

mashhur bo'lmagan brendga qaraganda sifatliroq mahsulot kutadi. Bu esa kompaniyaga tovar uchun emas brend uchun pul to'lashga undaydi. Eng avvalo, kompaniya o'zining kuchli tomonlarini bilib olgan muhim. Siz bozorda o'ziningiz yagona ekanligingizni xarodirga yetkaza bera olish alohida ahamiyat kasb etadi. Agar siz tashkil etgan kompaniyaga xushmuomalalik xos bo'lsa xizmat ko'rsatuvchilarning barchasi xaridor va murojaat etuvchilar bilan bir maromda suhbat olib borishlari kerak. Korxonada o'rnatgan strategiya brend bilan mos kelishi kerak, aks holda bu omadsizlikka olib keladi.

Milliy tovarlar raqobatbardoshligini oshirish muammolarning asosiy yechimi va bu borada marketing izlanishlarini olib borish, tashqi bozorlarga chiqish va unda munosib nufuzga erishish esa, o'z navbatida, O'zbekiston bozoriga xos marketing ilmi va uning asoslarini yaratish bilan bog'liqdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tovar bozorlarida savdoni yanada erkinlashtirish va raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. - // Xalq so'zi, 2018 yil 31 oktyabr, № 225 (7183)
2. Petty, R. D. „Brend identifikatorini himoya qilish va brend marketingi tarixi“, 2016, 104-bet.
3. Arnold E. J. va Tompson C. J. „Iste'molchi madaniyati nazariyasi: Yigirma yillik tadqiqotlar“, Iste'molchi qidiruvi jurnali, jild-31, 2005-yil, 868-882-betlar.
4. Xon, Saif Ulla; Muftiy, Ovays (2007). „Brendlarning issiq tarixi va sovuq kelajagi“ Boshqaruv fanlari jurnali.
5. Xey, Robert (2014-yil 18-fevral). “Ferrari – dunyodagi eng kuchli brend” Brend moliyasi. 2015 -yil 9-fevralda olindi.
6. Кеферер Ж.Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка, ценности бренда М: Изд.Вершина 2007-443 стр.